

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**Клименко В.С.,***кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри, Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-3276-6866>***Печенюк І.С.***кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: STRATEGIC GOALS AND PROSPECTS****Klymenko V.,***Candidate of Historical Sciences, Docent, Senior Researcher of the Academic Department, The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3276-6866>***Pecheniuk I.***Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Academic Department, The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***Анотація**

Автори статті, проаналізувавши російсько-українські відносини від розпаду СРСР, поступового переходу російського керівництва від політичного тиску, економічного шантажу, інформаційних антиукраїнських кампаній до відкритої збройної агресії та захоплення спочатку частини території України, а згодом розв'язання широкомасштабного вторгнення для знищення української державності, виклали власний погляд на стратегічні аспекти сучасної російсько-української війни. Розглянуто стратегічну й оперативну ситуацію, що склалася в Україні та навколо неї станом на 24 лютого 2022 року, а також стратегічні й оперативні перспективи окремо Росії та України. Розкрито успіхи та невдачі, яких упродовж двох років війни досягла кожна з держав, а також сформульовано пропозиції стосовно української стратегії перемоги та найближчі плани на поточний рік.

Abstract

The article deals with the authors' own view on the strategic aspects of the modern Russian-Ukrainian war. It is based on analysis of Russian-Ukrainian relations from the collapse of the USSR, the Russian leadership gradual transition from political pressure, economic blackmail and informational anti-Ukrainian campaigns to open armed aggression and the capture first of part of Ukraine territory, and subsequently the decision of a large-scale invasion to destroy Ukrainian statehood. There were considered the strategic and operational situation in and around Ukraine as of February 24, 2022, as well as the strategic and operational perspectives of Russia and Ukraine separately. There were revealed the successes and failures achieved by each of the states during the two years of the war, as well as proposals regarding the Ukrainian victory strategy and immediate plans for the current year are formulated.

Ключові слова: збройна агресія, широкомасштабне вторгнення, російсько-українська війна, суверенітет, територіальна цілісність, стратегічні й оперативні перспективи.

Keywords: armed aggression, large-scale invasion, Russian-Ukrainian war, sovereignty, territorial integrity, strategic and operational prospects.

Постановка проблеми. Агресивні дії з боку Російської Федерації (РФ, Росія) по відношенню до суверенітету України мали прояв у різних формах з часу набуття нашою державою незалежності у 1991 році і перейшли спочатку до збройної агресії у 2014 році, а 24 лютого 2022 року до широкомасштабного вторгнення для знищення нашої державності. Вище воєнно-політичне керівництво України вжило системних, не лише військових, а й політичних, економічних, соціальних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів для забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. Тим не менше, уже понад два роки Україна веде справедливую війну з переважаючим за багатьма показниками агресором по захисту свого суверенітету

та територіальної цілісності. Свої зусилля Україна має зосереджувати не тільки на відбитті агресії, наступному припиненні вогню та досягненні миру, а й на подальшій реалізації оборонної політики, яка б стримувала агресора у довгостроковій перспективі. Тому вкрай важливо скористатися набутим досвідом і можливостями, спричинені новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дасть змогу меншими ресурсами завдавати противнику максимальних втрат, зупинити агресію й убезпечити від неї Україну у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений огляд аналітичних публікацій за даною про-

блематикою показує, що натепер є ґрунтовні дослідження першого, “гібридного” періоду війни (2014–2022 рр.). Цей період досліджували західні фахівці у сфері геополітики, зокрема З. Бжезинський [1], і М. ван Херпен [7]. На саміті НАТО, який проходив у Варшаві в 2016 році, була створена Платформа НАТО – Україна з протидії гібридній війні для співробітництва у сфері виявлення і протидії гібридним загрозам. З урахуванням українського досвіду деякі питання стратегії протистояння агресору розкриті у працях вітчизняних фахівців у сфері національної безпеки, зокрема В. Горбуліна [3] та С. Магди [5].

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну дещо змінило парадигму оцінки подій відомих геополітиків, зокрема Г. Кіссінджера [4], експертів як безумовне засудження агресора. Проте питання стратегічних аспектів і перспектив війни на даний час аналізують насамперед ті, хто безпосередньо забезпечує їх вирішення – воєнно-політичне керівництво країн, прямо чи опосередковано задіяних у війні [8; 10].

Очевидно, що детальне дослідження цієї російсько-української війни науковцями буде можливим лише після Перемоги. Тому дана стаття – це певний внесок авторів у дослідження стратегічних аспектів найбільшої війни ХХІ ст.

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати стратегічні цілі Росії та України перед початком широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та їх досягнення станом на закінчення другого року широкомасштабної війни за рахунок вирішення оперативних завдань.

Основні проблеми, що розглянуті у статті:

стратегічна та оперативна ситуація станом на 24 лютого 2022 року;

стратегічні та оперативні перспективи Росії;

стратегічні та оперативні перспективи України.

Виклад основного матеріалу. 5 лютого 2022 року видання “The Washington Post” у статті “Росія може захопити Київ за кілька днів і спричинити 50 000 жертв серед цивільного населення в Україні”, опираючись на прогнози багатьох західних експертів, анонсувала, що Росія близька до завершення підготовки широкомасштабного вторгнення в Україну. За оцінками американських військових і розвідки це могло спричинити загибель або поранення до 50 тис. цивільних осіб, нейтралізації влади у Києві протягом двох днів і початку гуманітарної кризи, коли до 5 млн біженців будуть рятуватися від війни [4; 13].

Росія давно намагається домінувати над Україною, яка була частиною нині неіснуючого СРСР, і частина її території протягом кількох століть перебувала під владою “східного сусіда”. Упродовж багатьох років нині діючий російський президент заперечував державність України, написавши у розлогіму есе 2021 року, що “росіяни та українці були одним народом”, починаючи з кінця ІХ ст. [2]. Проте, це далеко від істини, оскільки навіть у часи розквіту Київської Русі Москви ще не існувало, тому й немає згадок про неї у літописах та історичних документах. Вкрай неприйнятним для путінського режиму є також прагнення України до членства в таких організаціях, як НАТО та Європейський Союз.

Напруженість у відносинах між Україною та Росією була помітною ще з моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році. З тих пір Україна була під впливом російської політики, олігархів і бізнесу, залишаючись однією з найсильніших держав-сателітів Росії. Про це зазначали багато зарубіжних і вітчизняних експертів ще задовго до широкомасштабного вторгнення.

Мета, яку В. Путін проголосив 24 лютого 2022 року, полягала у “демлітаризації та денацифікації” України. Він обіцяв захистити українців від восьми років українського “знущання та геноциду”, запобігти закріпленню НАТО в Україні, а також забезпечити нейтральний статус України. Хоча В. Путін ніколи не говорив про це вголос, але російське державне інформаційне агентство “РІА Новості” пояснило, що “денацифікація – це теж саме, що й деукраїнізація” – по суті, знищення сучасної держави Україна [12].

Занепокоєння почало зростати, коли російські військові почали скеровувати бойові підрозділи до українського кордону як на своїй території, так і в Білорусі. На початок лютого 2022 року, на думку військових експертів, які надавали прогнози для “The Washington Post” до можливого штурму були готові 83 російські батальйонні тактичні групи чисельністю близько 750 військовослужбовців кожна. Це становило близько 70% тих військ, які потрібні для ефективного проведення широкомасштабного вторгнення на територію України [11].

Офіційні особи США заявили, що російська присутність уздовж Державного кордону України становить понад 100 тис. осіб; один західний представник назвав для “The Washington Post” цифру у 130 тисяч [13].

Концентрація військ відбувалася абсолютно на всій території Російської Федерації та Білорусії уздовж Державного кордону України. За офіційною інформацією російського керівництва це було пов’язано з проведенням низки планових навчань і перевірки готовності збройних сил. У подальшому на основі цих військ були створені ударні угруповання, які 24 лютого 2022 року здійснили вторгнення на територію України.

Що стосується стану України. Коли стало зрозуміло, що Росія достеменно готується до широкомасштабного вторгнення ситуація в Україні характеризувалася так:

47 тис. кв. км території було окуповано Росією на сході України та в Криму з 2014 року, що становить приблизно 12,8% території України;

для ведення бойових дій, у складі угруповання для проведення операції Об’єднаних сил, на сході України залучалася більша частина Збройних Сил (ЗС) України та інших складових сил оборони;

Сили оборони України 10–20 лютого проводили навчання у різних регіонах держави, аби підготуватися до ймовірного наступу російської армії;

все більших спроможностей набували сили Територіальної оборони.

Головним завданням, яке поставило вище воєнно-політичне керівництво, була підготовка ЗС Ук-

раїни та інших складових сил оборони до всеохоплюючої оборони держави на суші, на морі, в повітрі, в інформаційному та кіберпросторі.

Отже, можемо констатувати, що процес підготовки до повномасштабної війни Росії і України тривав безпосередньо до 24 лютого 2022 року.

У чому ж полягали *стратегічні й оперативні перспективи Росії*. Як зазначалося вище, на думку військових експертів і аналітиків, головною стратегічною перспективою В. Путіна було захоплення України. Для її реалізації, імовірно, планувалося провести стратегічну операцію, яка складалася з двох фаз. Під час першої фази, імовірно, передбачалося виконання таких основних завдань:

завоювання переваги в повітрі;

дезорганізація системи управління військами (силами);

швидкий наступ сухопутного компоненту з різних напрямків, захоплення територій і вихід на рубіж, який проходить уздовж лівого берега річки Дніпро;

захоплення міста Києва.

Крім того, російський президент В. Путін ніколи не говорив про це вголос, але на порядку денному було повалення законно обраного президента й уряду України. Зеленський В. з цього приводу сказав: “мене ворог зробив ціллю номер один, мою сім’ю – ціллю номер два” [12].

Зі слів його радників, російські війська двічі намагалися штурмувати резиденцію президента України у перші дні вторгнення, а в подальшому – організувати низку замахів на життя глави держави.

Під час другої фази, імовірно, передбачалося, використовуючи перевагу в повітрі, форсувати річку Дніпро та захопити більшу частину території України, вийшовши на рубіж ЖИТОМИР–ВІННИЦЯ–ОДЕСА (рис. 1) [13].

Рис. 1. Можливі напрямки вторгнення російської федерації в Україну.

Стратегічна операція, імовірно, мала тривати до трьох тижнів.

Для завоювання переваги в повітрі та дезорганізації системи управління противник передбачав завдання масованих ракетних та авіаційних ударів по авіації на аеродромах, силах і засобах протиповітряної оборони (ППО), розвідки, радіоелектронної боротьби, об'єктах критичної інфраструктури, пунктах управління, районах зосередження військ, вузлах логістичного забезпечення, підприємствах оборонно-промислового комплексу держави. Саме це сталося 24 лютого 2022 року і частково відбувалося упродовж наступних кількох днів.

Одночасно із завданням повітряних ударів планувався перехід у наступ російських сухопутних угруповань для виконання поставлених стратегічних та оперативних завдань.

На півночі України мета наступальних дій противника полягала у захопленні Києва, нейтралізація керівництва державою, створення передумов для продовження наступу в напрямку заходу України.

Для здійснення цього задуму передбачалося проведення наступу з трьох напрямків:

північно-західного з території Республіки Білорусь уздовж правого берега Дніпра для оточення столиці України з північного заходу, заходу і півдня; північного вздовж лівого берега Дніпра для оточення столиці з півночі та північного сходу; північно-східного по території Сумської, Чернігівської та Київської областей для блокування Києва зі сходу та південного сходу.

Для забезпечення більш швидкого захоплення Києва планувалося висадка повітряних десантів на аеродроми навколо міста. Таким чином, на думку багатьох експертів, захоплення столиці України планувалося здійснити за 2–3 дні.

Розглядаючи схід України, необхідно акцентувати увагу на тому, що значна частина ЗС України та інших складових сил оборони була задіяна для проведення операції Об'єднаних сил. Це був ключовий чинник для визначення завдань у цьому регіоні. Імовірно, головною ідеєю російського керівництва, і з

цим погоджуються експерти, було оточення найбільш боєздатного угруповання військ сил оборони з трьох напрямків: Харківського, Старобільського та Маріупольського. Для виконання цих завдань були задіяні російські ударні угруповання військ, створені на базі Західного та Південного військових округів, повітрянодесантних військ. На кінцевому етапі проведення першої фази стратегічної операції всі ці угруповання, імовірно, мали оточити місто Дніпро. Таким чином мало завершитися виконання завдання виходу на рубіж уздовж лівого берега річки Дніпро.

Щодо південного напрямку. Під час підготовки на території Криму було сконцентровано війська (сили) Південного військового округу, повітрянодесантних військ, повітряно-космічних сил, Чорноморського флоту збройних сил Росії. Імовірними завданнями на південному напрямку були:

розвиток наступу в напрямку МЕЛІТОПОЛЯ та подальшого просування у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРА;

захоплення всієї території лівобережжя Дніпра з південного напрямку, взяття під контроль основних мостів через річку Дніпро, створення умов для наступу на ОДЕСУ.

Додатково варто зазначити дії корабельного угруповання військово-морського флоту Росії, які були спрямовані на блокування військово-морських баз і портів України в акваторіях Чорного та Азовського морів, захоплення острова Зміїний, підтримання дій сухопутних угруповань та заходів підготовки до імовірної висадки морського десанту.

Отже, реалізація вищеперелічених стратегічних та оперативних завдань дала б змогу Росії досягнути запланованих результатів першої фази операції.

Доцільно зазначити, що вагомим стратегічним прорахунком кремлівської влади була переоцінка суспільних настроїв в Україні. За висновками російських спецслужб, українці мали зустріти “освободителів” квітами, зважаючи на критичне відношення до української влади. Проте критичне відношення до влади – це норма демократичного суспільства, на відміну від авторитарної влади. Іншим стратегічним прорахунком була переоцінка впливу проросійської “п’ятої колони” на політичні процеси в Україні.

Отже, спробуємо сформулювати невдачі, яких зазнала Росія:

завоювання переваги в повітрі не відбулося через низку чинників, передусім не досягнення необхідного ступеня ураження запланованих цілей;

на півночі України спроба захопити Київ за дватри дні зазнала невдачі, а ведення бойових дій у лютому–березні 2022 року призвело до поспішного відступу російських ударних угруповань з території Київської, Чернігівської та Сумської областей з подальшим їх перегрупуванням для нарощування зусиль на сході та півдні України;

стрімкий наступ на сході України не дав бажаного результату, противник мав успіх щодо окупації майже всієї території Луганської області, тимчасово захопив частину території Харківської та Донецької областей, але в подальшому був змушений відступити і закріпитися по адміністративному кордону

Луганської області. Що стосується Донецької області, то агресору вдалося захопити й утримувати територію в районі Маріуполя та Волновахи;

на південному напрямку противник мав успіх, його ударні угруповання не тільки виконали поставлені завдання, а й на деякий час змогли захопити і досить довго утримувати великий плацдарм на правому березі річки Дніпро, включаючи обласний центр – місто Херсон. Проте під натиском угруповань Сил оборони України відбувся відступ противника з правого берега Дніпра, що у подальшому призвело до підризу росіянами спочатку “антонівського” мосту, а згодом і греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб унеможливити контрнаступ ЗС України на цьому напрямку.

Вищезазначене свідчить про часткове досягнення Росією стратегічних і оперативних перспектив і їх коригування на даний момент. На думку експертів, натеper перспективами Росії є:

максимально можлива оборона тимчасово окупованого півдня України;

підготовки оборони у Брянській і Курській областях;

нарощування зусиль для підготовки наступальної операції у Харківській області або з території Білорусі.

Російські стратегічні цілі війни вже змінювалися кілька разів залежно від “успіхів” на полях битв. На початку широкомасштабного вторгнення це була “демлітаризація” і “денацифікація” України. Через місяць від початку вторгнення цілі путінської кампанії різко зменшилися, зокрема після відступу з-під Києва та Чернігова. Її головною метою стало “звільнення Донбасу”. Ця мета залишається незмінною, але наразі Росія не показала значних успіхів у її досягненні.

Невдачі на фронті змусили російського лідера заявити про анексію чотирьох українських областей, не маючи повного контролю над жодною з них: ані Луганською чи Донецькою на сході, ані Херсонською чи Запорізькою на півдні.

Через рік війни В. Путін говорив, що Росія бореться за захист своїх “історичних кордонів” і “відновлює мирне життя в Донбасі та в Новоросії”, стверджуючи, що південні території України є частиною його проекту, так само як і східні [2; 12].

На початку 2024 року, після численних досить чутливих ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі уже на території РФ, В. Путін оголосив нову стратегічну мету – створення своєї “демлітаризованої” зони для забезпечення території РФ від ракетних і авіаційних ударів [2; 11]. Оскільки у повну перемогу Кремль уже не вірить, Росія може спробувати реалізувати “корейський сценарій” з поділом України на дві ворожі одна до одної держави.

Отже, на сьогодні агресор не відмовився від досягнення своїх цілей, продовжує ведення активних бойових дій як наступального, так і оборонного характеру.

Що стосується *стратегічних та оперативних перспектив України*, то ще з 2014 року позиція України полягає у відновленні територіальної цілісності країни. До 24 лютого 2022 року було здійснено

безліч спроб для мирного урегулювання конфлікту на сході країни, що, насправді, призвело тільки до погіршення ситуації. Росія отримала можливість підготуватися до нового періоду ескалації конфлікту і, як бачимо зараз, використала цей шанс для широкомасштабного вторгнення на територію України. Тому, з березня 2022 року позиція України полягає в тому, що для досягнення миру російські війська повинні відійти за межі міжнародно визнаних кордонів України. Вона підкріплена низкою резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що прийняті за кілька днів

після вторгнення та у перший рік війни. 141 країна – член ООН підтримали Україну, це і визначає стратегічні перспективи нашої держави.

Території, по яких було завдано ураження Росією у лютому 2022 року, наведені на карті-схемі (рис. 2) [14]. Однак, не зважаючи на таку масованість, що охоплювала всю територію країни, силами і засобами ППО вдалося не допустити завоювання противником переваги у повітрі і зберегти контроль над українським небом.

Рис. 2. Російські атаки та розташування військ

Відновлення територіальної цілісності України планувалася досягнути виконанням низки оперативних і стратегічних завдань. Результати реалізації стратегічних і оперативних перспектив України можна визначити так:

успіхи – звільнення Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської та частини Херсонської областей і м. Херсон, перехід Росії на

більшій частині фронту до оборонних дій, підготовка сил і засобів Сил оборони України до ведення контрнаступальних дій;

невдачі – тимчасова втрата територій, по яких проходить сухопутний коридор з тимчасово окупованого Криму до Ростовської області через тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області (рис. 3) [6].

Рис. 3. Карта-схема тимчасово окупованих і звільнених територій України

Вищезазначене свідчить про часткове досягнення стратегічних і оперативних перспектив Україною. Однак перехоплення ініціативи, підготовка сил і засобів для ведення контрнаступу, отримання, освоєння та ефективного застосування сучасного озброєння та військової техніки (ОВТ) хоча і відбуваються в умовах жорсткого протистояння, проте вказують на подальші стратегічні плани України – повне звільнення тимчасово окупованої агресором території.

То ж чого досягла путінська Росія?

Найбільшим успіхом, на який може претендувати В. Путін, є встановлення сухопутного коридору від кордону Росії до Криму, окупованого ще у 2014 році, завдяки цьому він може більше не покладатися лише на свій міст через Керченську протоку.

Путін назвав захоплення півдня України “значним результатом для росії”. Азовське море “стало внутрішнім морем росії”, заявив він, зазначивши, що цього не вдалося досягти навіть російському царю Петру I у XVIII ст. [12]. Однак кривава, неспровокована війна Росії проти України стала катастрофою для неї самої, а не лише для країни, проти якої вона її розв’язала. Внаслідок цієї війни увесь світ побачив жорстокість і неадекватність російської армії. Росіяни практично з землею зрівняли Маріуполь та інші міста, а після викриття подробиць воєнних злочинів проти мирного населення на Київщині з’явився незалежний звіт, який звинуватив Росію в організованому державою підбурюванні до геноциду.

Але найслабшими місцями Росії стали невдачі саме на полі бою:

відступ 30 тисяч російських військ з Херсона у листопаді 2022 року через річку Дніпро був її стратегічним провалом;

56-кілометрова бронетанкова колона, яка загальмувала під Києвом на початку війни, була її логістичним провалом;

знищення флагмана російського Чорноморського флоту крейсера “Москва” стало провалом її ППО [12];

і, загалом, загибель величезної кількості військовослужбовців і втрати ОВТ були провалом її загальної стратегії ведення війни.

Водночас, деякі аналітики висловлюють стурбованість з приводу можливого затягування Росією війни на триваліший період, ніж Україна спроможна нарощувати свої військові спроможності.

Чого досягла Україна?

Завдяки виконанню рішень керівництва держави, героїчним діям військовослужбовців Сил оборони України, організації територіальної оборони, руху опору був зірваний ворожий план блицкригу, російські війська зазнали поразки на півночі України, отримали суттєві втрати на інших напрямках, втратили свій наступальний потенціал.

Допомога західних партнерів дала Україні змогу суттєво наростити свої оборонні і наступальні військові спроможності. Під час бойових дій суттєво зросла кількість російських ракет, які знищували сили української ППО, підвищилася ефективність ураження ворожих військових об’єктів, що перебувають у його тилу.

Звільнення від окупантів значної частини захоплених територій, у тому числі Херсона дали підстави українському суспільству розширити масштаб воєнно-політичних інтересів: не лише перемогти в російсько-українській війні, а й відновити територіальну цілісність України у міжнародновизначених кордонах.

Стійка оборона українських міст, жорстокі бої на всіх ділянках фронту призвели до суттєвих втрат противника у живій силі та ОВТ, вичерпуванню резервів, що в подальшому змусило його знизити інтенсивність наступів.

Відновлення Україною контролю над островом Зміїний унеможливило присутність російських кораблів і катерів у північно-західній частині Чорного моря, розблокувало у цьому регіоні українські морські порти.

У результаті наступальних операцій Сил оборони України від країни-агресора було звільнено значну частину окупованих територій.

У подальшому наступ ЗС України, що розпочався у червні 2023 року на південному фронті, зіткнувся з потужними ворожими оборонними укріпленнями. Успіху завадила і страшна техногенна катастрофа, а саме підрив дамби Каховської ГЕС. За оцінками експертів, цей злочин вчинили російські військові, щоб завадити просуванню українських військ.

За рік насичених бойових дій жодна зі сторін, так і не змогла досягнути суттєвого успіху у наступальних діях.

Проте, у 2023 році Україна провела як мінімум три вдалих операції [9].

1. Розблокування Чорного моря

Удари морських дронів по російських кораблях і ракет – по штабу Чорноморського флоту у Севастополі змусили Кремль зменшити свої апетити в цьому регіоні. Більшість своїх сучасних кораблів, носіїв ракет “Калибр”, Росія вивела з Криму у Новоросійськ, за майже 600 км від одеського узбережжя. Це дало змогу розблокувати морський експорт України. Віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков повідомив, що за 4 місяці цим безпечним коридором пройшли 302 кораблі, що експортували приблизно 10 млн тонн сільсько-господарської продукції.

2. Розгром російських військ під Вугледаром, звільнення Рботинового і Кліщіївки

Наприкінці січня – на початку лютого російська армія, отямившись від болючих поразок на Харківщині та Херсонщині, почала проводити свої потужні наступальні операції. І якщо біля Бахмута і Соледара такі дії мали успіх, то на півдні Донеччини – біля містечка Вугледар – російські війська зазнали поразки. Підрозділи Сил оборони України, які зосередились у самому населеному пункті, знищили кілька танкових колон противника. Російські війська, які в основному на цій ділянці були представлені морською піхотою Тихоокеанського флоту, здійснили низку спроб пробитися до міста по відкритій місцевості, але щоразу потрапляли під вогонь підрозділів ЗС України або заїжджали на мінні поля. Біля Бахмута, а саме на його південному фланзі, українським війсь-

кам після важких боїв вдалося звільнити села Кліщівка і Андріївка. На цій ділянці російська армія опинилася у непростому становищі, ризикуючи втратити одну з логістичних артерій між Бахмутом і Горлівкою.

Проте, під кінець року російські війська змогли перейти від оборони до наступу на цих ділянках, намагаючись нівелювати успіхи українського контрнаступу.

3. Плацдарм на Херсонщині

Восени підрозділи ЗС України змогли не лише вдало форсувати Дніпро, але й створити плацдарм на тимчасово окупованому березі Херсонщини. Українські військові на цій ділянці змогли здійснити цю операцію без прикриття з повітря, без потужного річкового флоту, без переваги у техніці, без наведення понтонних переправ.

Сили оборони України продовжують утримувати цю невеличку ділянку землі на лівому березі Дніпра, розраховуючи на подальше розширення плацдарму та стрімкий наступ у глибину окупованої частини Херсонщини.

Але завжди варто пам'ятати, якою ціною Україна відстоює свою незалежність.

Стратегія України за будь-якого розвитку подій на фронті залишається незмінною: тільки перемога, досягнення миру тільки на умовах відновлення територіальної цілісності держави.

Досвід ведення бойових дій ЗС України, особливо у 2022–2023 роках є унікальним, і дотепер залишається лише нашим надбанням, а тому, невпинно шукаючи шлях до Перемоги, зобов'язує нас постійно ревізувати наявні спроможності, від яких залежить результат ведення бойових дій і шукати шляхи здобуття переваги над противником [10].

Висновки.

Підсумовуючи зазначимо, що стосується найближчих планів на 2024 рік, то, на нашу думку, керівництву сил оборони варто ретельно оцінити стратегію росіян, яка проглядається в їх намірах примусити Україну до переговорного процесу з досягнення миру на вигідних для Кремля умовах або затягнути воєнні дії на кілька років з метою врешті-решт перемагати за рахунок багаточисельної переваги у людських ресурсах.

Аналіз дворічної боротьби українського народу з російськими загарбниками свідчить, що, незважаючи на провал російського блицкригу, успіхи українських військ у звільненні значної частини своєї території, маємо невтішні перспективи переростання війни у збройну боротьбу на виснаження.

Досвід багатомісячних боїв у Бахмуті та Авдіївці свідчить про готовність російського керівництва продовжувати кидати своїх громадян і бойову техніку у безжальну бойню, не рахуючись із втратами. Україні недоцільно змагатися з росіянами у кількості жертв, оскільки ворог у разі переважає кількісно у населенні та може мати перевагу у тривалій війні на виснаження. Крім того, військово-промисловий комплекс (ВПК) Росії поки що спроможний забезпечувати армію достатньою кількістю озброєння, насамперед ракетно-артилерійським і безпілотних літальних апаратів.

Україні краще відійти від “три на виснаження” та шукати шляхи нав'язування ворогу умов веденні воєнних дій у найбільш не вигідних для нього обставинах, щоб досягти перемоги у коротші терміни.

Найбільш не вигідною для противника ситуацією на полі битви, на нашу думку, може стати великий наступ Сил оборони України з виходом до Азовського моря, відрізанням сухопутного шляху до Криму, що у поєднанні зі зруйнуванням Керченського мосту суттєво може порушити логістичне забезпечення всього російського південного угруповання й унеможливить ведення тривалого збройного опору.

Цього можна досягти тільки за рахунок забезпечення Сил оборони України високо-технологічними засобами, покращенням логістики, підвищенням якості навчання воїнів і, як наслідок, опанування у найкоротші терміни новими спроможностями до ведення воєнних дій. Однією з найважливіших умов здобуття успіху вважається також впровадження дієвої системи ротації, що значно підніме моральний дух українських військ, особливо тих, які ведуть бойові дії на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом.

Друге, не менш болюче для росіян становище може виникнути у разі вдалого завдання противнику раптових масованих ударів по об'єктах його ВПК, критичної інфраструктури, передусім нафтогазової галузі, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет і пілотованої авіації.

Отже, в сучасних умовах ЗС України, разом із іншими складовими сил оборони держави мають набуті спроможностей, які дадуть змогу не тільки знищувати ворога, а й забезпечать існування самої державності.

Список літератури

1. Бжезинський запропонував розв'язання української кризи за зразком Фінляндії. URL: <https://www.ispc.org.ua/archives/1793>
2. Владимир Путин. Об историческом единстве россиян и украинцев. Официальный сайт Президента Российской Федерации. 12 июля 2021 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/66182>
3. Горбулін В. Як перемогти росію у війні майбутнього. Київ: Брайт Букс, 2020. 256 с.
4. Кіссінджер розповів про три можливі варіанти розвитку подій в Україні. Suspilne.Media. URL: <https://suspilne.media/256037-kissindzer-rozpoviv-pro-tri-mozlivi-varianti-rozvitku-podij-v-ukraini/>
5. Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти. Харків: Віват, 2015. 304 с.
6. Мапа війни в Україні. День 743. DeepStateMap. URL: <https://deepstatemap.live/#/6/49.432/32.058>
7. Марсель Х. ван Херпен. Війни путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого. Харків: Віват, 2015. 304 с.
8. Міжнародний безпековий форум у Галіфаксі: Україна на порядку денному. ArmyInform. 27.11.2022. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/11/27/mizhnarodnyj->

bezpekovuj-forum-u-galifaksi-ukrayina-na-poryadku-dennomu/

9. Перемоги і поразки України в 2023 році – аналіз BBC News Україна. Офіційний сайт. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cyxvn119nleo>

10. Стаття Залужного для The Economist. Glavcom.ua. URL: <https://glavcom.ua/country/politics/statija-zaluzhnoho-dlja-the-economist-opriljudneno-povnij-pereklad-966066.html>

11. У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про “демільтаризовану зону” між РФ і Україною. Radiosvoboda.org. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-csha-putin-demilitary-zovana-zona/32801769.html>

12. Чи провалилася війна Путіна і чого росія хоче від України – аналіз BBC News. Офіційний сайт. URL: <https://nv.ua/ukr/amp/viyna-rosiji-proti-ukrajini-daleka-vid-zavershennya-analiz-bbc-news-ostanni-novini-50307258.html>

13. Jordan King. MoD reveals Putin’s possible Ukraine battle plans in new map. Metro.co.uk. URL: <https://metro.co.uk/2022/02/18/mod-reveals-putins-possible-ukraine-battle-plans-in-new-map-16130679/>

14. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 March 2022. URL: <https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505498948177432576/photo/1>